

УДК 372.854

VIII SİNİF ŞAĞIRDLƏRİNİN KİMYADAN “OKSİD. ƏSAS. TURŞU.DUZ” BÖLMƏSİNİN TƏDRİSİ ZAMANI EKOLOJİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan.

***Annotasiya.** Məqalədə VIII sinif şagirdlərinin kimyadan “Oksid. Əsas. Turşu.Duz” bölməsinin tədrisi zamanı ekoloji maarifləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilir. Buna səbəb qeyd olunan bölmənin digərlərilə müqayisədə maarifləndirmə işinə uyğunluğun olmasıdır. Bu məqsədlə “Oksidlərin təsnifatı, adlandırılması və fiziki xassələri”, “Oksidlərin alınması və kimyəvi xassələri”, “Duzların təsnifatı, adlandırılması və alınması” və “Duzların fiziki və kimyəvi xassələri” mövzuları seçilərək ekoloji bilik və məlumatlarla uzlaşdırılmışdır. Onların möhkəmləndirilməsini müvafiq sual-cavablar yerinə yetirir. Hər dərslərin sonunda şagirdlərin kimya və ekoloji mövzular üzrə bilikləri ümumiləşdirilərək qiymətləndirilir.*

***Açar sözlər:** oksidlər, duzlar, kimyəvi çirklənmə, ətraf mühit, sual-cavab, antropogen fəaliyyət, turşu yağışları, istixana effekti, ekoloji maarifləndirmə.*

Müasir dövrün ekoloji problemlərinin vəziyyəti elədir ki, onların həllinə yönələn praktiki və maarifləndirmə tədbirləri olduqca aktual hesab edilir. Belə ki, əsas ekoloji problemlər artıq global xarakter daşıyır. Bəşəriyyət həyat təhlükəsi və növbəti ekoloji böhranla üz-üzə dayanmışdır. Bu səbəbdəndir ki, ətraf təbiət mühitinin mühafizəsinə və ondan səmərəli istifadəyə həsr edilmiş Konvensiya və Protokollara getdikcə daha çox dünya dövlətləri qoşulur, əməli və maarifləndirmə işlərini yerinə yetirirlər. Bu xüsusda inkişaf etmiş ölkələrin rolu böyükdür. Onlar müntəzəm olaraq zəruri maliyyə vəsaiti də sərflədirlər. Azərbaycan Respublikası qeyd olunan mühüm problemlərin həllinə öz töhfəsini verməkdə davam edir. 1993 – ci ildən başlayaraq Milli Məclis müvafiq Konvensiya və Protokolları ratifikasiya etmişdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti 2003 – cü il tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial – iqtisadi inkişafa dair Milli proqramı təsdiq etmişdir. “Milli Proqram” - in “Elm, təhsil və mədəniyyət” bölməsində dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının istiqamətləri müəyyən edilmişdir.

Ekoloji maarifləndirmə işinin əhalənin bütün təbəqələrini əhatə etdiyindən, məsələnin mürəkkəb və çox cəhətli olmasını nəzərə alaraq, ümumtəhsil məktəblərinin VIII sinif şagirdlərinin kimya fənninin tədrisində ekoloji maarifləndirilməsi imkanları müəyyənləşdirilmişdir. Bu məqsədlə dərslərin “Oksid. Əsas. Turşu. Duz.” bölməsindəki kimya mövzuları ekoloji bilik və məlumatlara uyğunlaşdırılaraq, sual – cavablardan istifadə edilmişdir. Aşağıda onlardan müvafiq nümunələr verilmişdir.

2. Oksid. Əsas. Turşu.Duz.

7. Oksidlərin təsnifatı, adlandırılması və fiziki xassələri – Ekologiya və əsas ekoloji qanunlar.

Sual – cavablar

1. Ətraf təbiət mühitinin kimyəvi çirklənməsi necə xarakterizə edilir? – Kimyəvi çirklənmə təbii mühitin kimyəvi tərkib hissələrinin miqdarının artması, həmçinin ona normadan artıq və ya aid olmayan qatılıqlarda kimyəvi maddələrin daxil edilməsidir.

2. Təbii ekosistemlər və insan üçün daha təhlükəli hansı ekoloji çirklənmə növüdür?

- Təbii ekosistemlər və insan üçün ətraf mühitə müxtəlif toksikantları – aerozolları, kimyəvi maddələri, ağır metalları, pestisidlər, plastmasları, səth – aktiv maddələrini gətirən kimyəvi çirklənmələr daha təhlükəli hesab edilir.

3. Bəşəriyyətin inkişafının limitləndirici amili nədir?

- İndiki dövrdə bəşəriyyətin inkişafının limitləndirici amillərindən biri ətraf mühitin kimyəvi çirklənmələrə məruz qalmasıdır.

4. Süni aerosol çirklənmələrinin əsas mənbələrində yaranan aerosol zərrəciklərinin kimyəvi tərkibi necədir?

- Süni aerosol çirklənmələrinin əsas mənbələrində yaranan aerosol zərrəciklərinin kimyəvi tərkibini çox vaxt Si, Ca və karbon (yanmamış kömür, qurum, qatran) birləşmələri, nadir hallarda isə metal oksidləri, habelə asbest təşkil edir.

5. Toksik zəhərlənmələrin hansı maddələrlə baş verməsi xüsusilə yayılmışdır?

- Pb, Kd, Al, Be və onların birləşmələri ilə toksik zəhərlənmələrdən yaranan xəstəliklər geniş yayılmışdır.

6. Antropogen fəaliyyət səbəbindən atmosfərə hansı kimyəvi maddələr daxil olur?

- İnsanın fəaliyyəti nəticəsində atmosfərə CO₂, CO, CH₄, azot oksidləri, xlorflüor karbonlar (məişətdə aqrozinin istifadəsi zamanı), karbohidrogenlər, benzapiren və s. (nəqliyyatın işi nəticəsində) kimi kimyəvi birləşmələr daxil olur.

7. Bütün texnogen mənbələrlə Yer atmosferinə atılan kütləvi çirkləndiricilər hansılardır?

- Bütün texnogen mənbələrlə Yer atmosferinə atılan kütləvi çirkləndiricilər bunlardır: Tüstünün bərk zərrəcikləri və sənaye tozu, karbon oksidləri, uçucu karbohidrogenlər və digər üzvi birləşmələr, kükürd oksidləri, azot oksidləri, fosfor birləşmələri, H₂S, NH₃, Cl, HF.

8. Oksidlərin alınması və kimyəvi xassələri – Biosfer. Əsas ekoloji amillər.

Sual – cavablar

1. Turşu yağışları necə formalaşır?

- Turşu yağışları kükürd və azot dioksidlərinin suda həll olunması zamanı formalaşır.

2. Turşu yağışları Yer səthinə düşərkən hansı turşuluq göstəricisinə malik olurlar?

- Turşu yağışları Yer səthinə düşərkən pH < 5,6 turşuluq göstəricisinə malik olurlar.

3. Turşu yağışlarının əsas mənbələri hansılardır?

- Turşu yağışlarının əsas mənbələri müəssisələrin energetik qurğularında, yerüstü və hava nəqliyyatında yanacaq (kömür, mazut, benzin, və s.) yanma məhsulları, kimya və metallurjiya müəssisələrinin atımları təşkil edir.

4. Atmosferdə kükürd 4 – oksidin olması orta hesabla neçə gün davam edir və bu nəyə səbəb olur?

- Atmosferdə kükürd 4 – oksidin olması orta hesabla 15 gün təşkil edir. Bu müddətdə o, bir sıra çevrilmələrə səbəb olur ki, onlardan ən əsası oksidləşmə və sulfat turşusunun əmələ gəlməsidir. Bu zaman turşu buxarları buludlarla yüklərlə kilometr məsafəyə (1500km -ə qədər) daşınaraq çöküntü yerində yerə düşür.

5. pH – ın hansı qiymətlərində həyatın bütün normal formaları kəsilir?

- pH < 5 qiymətlərində həyatın bütün normal formaları kəsilir.

6. İstixana effektini hansı qazların şərtləndirir?

- İstixana effektini qeyri – simmetrik molekullu iki atomlu qazlar (CO, HCl və s.), üçatomlu qazlar (H₂O, CO₂, SO₂) və üçdən böyük atoma malik qazlar (NH₃, CH₄ və s.) törədir.

7. Atmosferdə karbon qazının qatılığının yüksəlməsi ilk öncə nədən baş vermişdir?

- Atmosferdə karbon qazının qatılığının yüksəlməsi ilk vaxtlar meşələrin kütləvi sürətdə qırılması ilə başlamışdır. Meşələr bitkilərin biokütləsinin sintez üçün karbon qazından istifadə edirdi.

8. XIX əsrin əvvəllərindən karbon qazının atmosfərə atımları hansı istiqamətdə olmuşdur?

- XIX əsrin əvvəllərindən karbon qazının atmosfərə atımlarında təyinedici rol çıxarılan yanacaq, texnoloji və sənaye qazlarının yandırılması məhsulları təşkil etmişdir.

9. Hansı antropogen mənbələrdən atmosfərə daha çox karbon 4 – oksid daxil olur?

- Antropogen mənbələrdən olan energetika və metallurjiya müəssisələri, habelə daxili yanma mühərriklərindən istifadə edən nəqliyyat atmosfərə daha çox karbon 4 – oksid verir.

10. Müasir səviyyə ilə müqayisədə atmosferdə karbon qazının miqdarının 60% artması nəyə səbəb olacaqdır?

- Müasir səviyyə ilə müqayisədə atmosferdə karbon qazının miqdarının 60% artması yer səthinin temperaturunun $1,2 - 2^{\circ}\text{C}$ yüksəlməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bu isə o deməkdir ki, 2050 – ci ilə qədər çıxarılan yanacaqdan istifadə azadılmazsa, onda atmosferdə karbon qazının qatılığı iki dəfə artacaq, Yer səthinin temperaturunu isə 3°C - yə qata çatacaqdır.

11. İstixana effektinə əlavə töhfəni hansı qazlar verir?

- İstixana effektinə əlavə töhfəni NO_2 , SO_2 , NH_3 , CH_4 kimi qazlar, freonlar və digər üzvi maddələr verir.

12. Antropogen mənşəli əsas NO_x mənbələri hansılardır?

- Antropogen mənşəli əsas NO_x mənbələri yanacaq yandırılan daxiliyanma mühərrikləri, yüksək temperaturlu energetik qurğular, raketlər və ifratsəs təyyarə- ləridir.

13. İstixana effektinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

- Günəş radiasiyası Yerə düşərək, qismən qurunun və okeanın səthi ilə udulur. Udulmuş radiasiya enerjisi istiliyə çevrilir və kosmosa infraqırmızı şüalanma diapazonunda şüalanır. Təmiz atmosfer İQ – şüalanma üçün şəffafdır. Amma istixana qazlarının buxarlarına malik atmosfer isə infraqırmızı şüaları udur, nəticədə onun qızması baş verir. Ona görə, istixana qazlarını adi bağ istixanalarında şüşə örtüyə oxşatmaq olar.

14. Hal – hazırki şəraitdə əhalinin artması və ev heyvanlarının yetişdirilməsi nəyə səbəb olmuşdur?

- Planetimizin əhalisinin durmadan artması və ev heyvanlarının yetişdirilməsi ona gətirib çıxarmışdır ki, bioloji töhfə (aerof nəfəsalma, üzvi qalıqların parçalanması) atmosferdə karbon qazının qatılığının artmasında sənayə atımları ilə ölçülə bilən olmuşdur.

13. Duzların təsnifatı adlandırılması və alınması – Ətraf mühitin əsas çirklənmə növləri

Sual – cavablar

1. Su obyektlərinə çirkləndirilmiş nələr daxil olur və nəticəsi?

- Su obyektlərinə çirkləndirilmiş məişət, sənaye mənşəli çirkab suları, güclü sellər zamanı tarlalardan yuyulan zəhərli kimyəvi preparatlar və gübrələr, çirk- ləndirilmiş atmosfer yağıntıları daxil olur. Çay axınları və sirkulyasiya prosesləri nəticəsində belə çirklənmələr böyük məsafələrə, yüzlərlə və hətta minlərlə kilometrə aparılır.

2. Çirklənmiş su obyektlərində baş verən qıvcırma prosesləri üzrə suda həll olunmuş oksigen intensiv olaraq mikroorqanizmlərlə mənimsənilərək CO_2 , H_2O , həmçinin nitratlar, fosfatlar, sulfatlar və digər elementlərin oksigenli birləşmələri əmələ gəlir.

3. Kənd təsərrüfatı gübrələri nədir?

- Kənd təsərrüfatı gübrələri bitkilərin böyüməsilə bağlı torpağın itirilmiş elementlərinə tarazlıq gətirən maddələrdir.

4. Torpaq ekosisteminin saxlanması üçün nə edilməlidir?

- Torpaq ekosisteminin saxlanması üçün tarlalara ekvivalent miqdarda müvafiq elementlər daxil edilməlidir.

14. Duzların fiziki və kimyəvi xassələri – Qlobal ekoloji problemlər

Sual – cavablar

1. Böyük miqdarda nitratlara malik kənd təsərrüfatı məhsulu nəyə səbəb olur?

- Böyük miqdarda nitratlara malik kənd təsərrüfatı məhsulu qida dəyərini aşağı düşməsinə, uzunmüddətli saxlanılmanın itirilməsinə səbəb olur.

2. Fosfor gübrələrinin torpaqda artıqlığı nə ilə nəticələnir?

- Fosfor gübrələrinin torpaqda artıqlığı bitkiləri flüor və arsenlə zənginləşdirir ki, bu da həmin bitkilərlə qidalanan heyvanlar üçün tamamilə zərərli olur.

3. Fosfor gübrələri nə ilə seçilir?

- Fosfor gübrələrinin böyük hissəsi bitkilər tərəfindən mənimsənilir, biokimyəvi dövrəyə cəlb olunmur və təqribən 5% - i su obyektlərinə daxil olur.

4. Kalium gübrələri və onların xassələri hansılardır?

- KNO_3 , K_2SO_4 və KCl kalium gübrələri olub, suda yüksək həllolmalarına görə, bitkilərin inkişafının başlanğıc mərhələsinin başa çatdığı dövrlərdə b.s., onların kaliuma olan tələbatlarının azaldığı, yaxın su tutarlarına yuyulub aparılır.

Ekoloji maarifləndirmə işinin yerinə yetirilməsində fənn müəllimi müvafiq dərsliklərdən, əyani vasitələrdən, habelə internet resurslarından istifadə edə bilər. Hər dərsdə maarifləndirmənin 12- 15 dəqiqə müddətində aparılması məsləhətdir. Əlbətdə kimya üzrə mövzunun mahiyyətindən asılı olaraq göstərilən vaxt dəyişdirilə bilər.

Hər bir dərslərin sonunda şagirdlərin həm kimya, həm də ekoloji maarifləndirmə üzrə bilikləri ümumiləşdirərək qiymətləndirilməlidir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial- iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı – 2003.
2. Əliyev A.Ə. Respublika Elmi Konfransının materialları. Lənkəran – 2023, s.26-27.
3. Abbasov M.və b. Kimya 8 – ci sinif. Bakı – 2019.
4. Иванова Раиса Химия 8 –й класс.М.-2022.
5. Экология Под ред. Тягунова Г.В., Ярошенко Ю.Г.. М.-2008
6. Садовникова Л.К. и др. Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении. М.- 2008.
7. Голдовская Л.Ф. Химия окружающей среды. М.-2008.